

LA TAFONOMÍA Y SU UTILIDAD PARA COMPRENDER LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Goizane Alonso Caño¹

¹ *Universidad de Burgos (UBU), Calle Don Juan de Austria 1, 09001 Burgos, Spain, goizaneac@gmail.com*

Palabras clave: tafonomía, prehistoria, neandertal, paleolítico, arqueología experimental

El ser humano siempre se ha hecho las siguientes preguntas: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La arqueología es una herramienta de gran utilidad para responder ambas cuestiones. Por un lado, gracias a los diversos restos encontrados en los yacimientos arqueológicos, podemos conocer de cerca el modo de vida de los humanos del pasado. Por otro, comprender el pasado es necesario para ser conscientes del presente y avanzar hacia el futuro.

La especie humana más cercana en el tiempo a la nuestra es la de los neandertales, *Homo neanderthalensis* (hace entre 300.000 y 28.000 años antes del presente). Se trata de una especie que vivió en lo que se conoce como Pleistoceno, un periodo que se extiende desde hace 2,6 millones de años hasta hace aproximadamente 11.700 años antes del presente. A pesar de ser un periodo muy amplio, la especie neandertal se desarrolló concretamente durante el Paleolítico Medio y parte del Paleolítico Superior [1].

Uno de los caminos para conocer a estos neandertales es analizar los restos óseos de los animales que cazaban y consumían. Para ello, nos valemos de la disciplina de la tafonomía, definida por Ivan A. Efremov en 1940 como “el estudio de la transición (en todo su detalle) de los restos orgánicos desde la biosfera a la litosfera” [2]. Dicho en otras palabras, la tafonomía se encarga de descubrir qué le ha pasado a un organismo desde su muerte. Por ejemplo, encontrar marcas de corte en un hueso implica que un ser humano utilizó una herramienta sobre él, evidenciando de manera indirecta la presencia humana en un yacimiento arqueológico.

Algo similar pasa con el fuego, un elemento que los grupos neandertales dominaban a la perfección. Cuando estos humanos asaban un trozo de carne, es posible que el fuego llegase a afectar a los huesos y los quemase. Y no solo a la hora de cocinar, si no al arrojar unos huesos a las brasas, por ejemplo, para hacer limpieza y eliminar residuos. Si esos huesos se van acumulando y enterrando a lo largo del tiempo, tendríamos un yacimiento con huesos quemados como consecuencia de la actividad humana. Sabiendo esto, la arqueología experimental [3] se emplea para reproducir las diferentes actividades de la prehistoria, de la forma más fiel a la realidad posible.

En este trabajo de tesis se ha llevado a cabo un proyecto experimental basado en la reproducción del asado y posterior limpieza de los huesos en una hoguera similar a las realizadas por los neandertales. El objetivo es aplicar los resultados obtenidos a los huesos quemados que encontramos en los yacimientos arqueológicos, y de esta manera ser capaces de lograr una mayor comprensión del comportamiento neandertal y sus relaciones con el entorno.

Agradecimientos

Agradecemos al parque de Paleolítico Vivo (Salgüero de Juarros, Castilla y León, España) y a su personal (Eduardo Cerdà y Estefanía Muro) por su dedicación y ayuda.

Referencias

- [1] Rosas, A. *Los neandertales* (Vol. 9). Editorial CSIC-CSIC Press, 2010.
- [2] Lyman, R. L. What taphonomy is, what it isn't, and why taphonomists should care about the difference. *Journal of Taphonomy*, 8(1) (2010) 1-16.
- [3] Baena Preysler, J. *Arqueología experimental, algo más que un juego*. BAEX: Boletín de Arqueología Experimental, 1997.